
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.99

DOI 10.5281/zenodo.7927850

СПОСОБЫ ПРОДУЦИРОВАНИЯ ЗАДАЧ УЧЕНИКАМИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

METHODS OF PRODUCING TASKS PRIMARY SCHOOL STUDENTS

ЗАК АНАТОЛИЙ ЗАЛМАНОВИЧ,

ведущий научный сотрудник,

Психологический институт Российской академии образования.

ZAK ANATOLY ZALMANOVICH,

leading researcher,

Psychological institute of the Russian academy of education.

Статья отражает содержание экспериментального исследования, направленного на изучение способов продуцирования задач, применяемых младшеклассниками, в частности, учениками третьего и четвертого классов. Проводились четыре серии индивидуальных экспериментов на материале задач, связанных с поиском в предметно-действенной форме маршрута перемещений по игровому клеточному полю воображаемого персонажа на основе предложенных правил. В результате экспериментов были выделены четыре способа продуцирования задач, связанных с составлением: а) нерешаемых задач; б) одной-двух решаемых задач; в) трех – пяти решаемых задач, построенных одинаково; г) трех – пяти решаемых задач, построенных по-разному.

The article reflects the content of an experimental study aimed at studying the methods of producing tasks used by elementary school students, in particular, students of the third and fourth grades. Four series of individual experiments were carried out on the material of tasks related to the search in the subject-effective form of the route of movement in the game cell field of an imaginary character based on the proposed rules. As a result of the experiments, four ways of producing problems related to the compilation of: a) unsolvable problems were identified; b) one or two tasks to be solved; c) three to five solvable problems constructed in the same way; d) three to five solvable problems constructed in different ways.

Ключевые слова: *ученики третьего и четвертого классов, задачи, связанные с поиском маршрута перемещений воображаемого персонажа по условным правилам, решение задач в предметно-действенной форме, четыре способа продуцирования задач.*

Key words: *third and fourth grade students, tasks related to finding the route of movement of an imaginary character according to conditional rules, solving problems in an objectively effective form, four ways of producing problems.*

Введение. В ФГОС НОО содержатся положения о том, что одним из важных показателей освоения основной образовательной программы начальной школы выступает достижение учениками предметных результатов, связанных с усвоением содержания

учебных дисциплин младших классов.

Вместе с тем, серьезное значение в этом контексте имеют и разнообразные метапредметные результаты, отражающие формирование у детей познавательных и регулятивных универсальных учебных действий.

Метапредметные результаты связаны, в частности, с овладением способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, с формированием умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, с освоением начальных форм познавательной и личностной рефлексии.

Важную роль в интеллектуальном развитии школьников играют метапредметные результаты связанные с освоением ими способов решения проблем творческого и поискового характера [4].

Мы полагаем, что самостоятельное составление детьми новых задач также представляет собой проблему творческого характера и требует применения приемов творческого мышления.

В этой связи цель нашего исследования – способы, которые применяют ученики начальной школы, в частности, третьеклассники и четвероклассники, в своей творческой деятельности при составлении новых задач.

Вместе с этим, важным направлением в исследовании творческих действий детей выступает выяснение вопроса о том, как разные способы составления задач распределяются среди учеников третьего и четвертого классов.

2. Материалы и методы

В исследовании участвовало 57 учеников (29 третьеклассников и 28 четвероклассников), с которыми проводились индивидуальные эксперименты. Каждому ребенку предлагалось сначала решать задачи, а затем составлять аналогичные.

2.1. Маршрутные задачи «с правилами»

Методика данных экспериментов включала маршрутные задачи «с правилами», где нужно узнать, как перемещается воображаемый персонаж по клеточному игровому полю (подробнее о задачах этого рода см. в наших работах [1-3]).

Следует отметить, что в маршрутных задачах «без правил» воображаемый персонаж может перемещаться по любым клеткам игрового поля, выполняя любое число действий. В отличие от этого, в маршрутных задачах «с правилами» поиск решения определяется предложенным правилом перемещения по клеткам игрового поля и требуемым числом действий.

В двух сериях экспериментов нашего исследования использовались такие маршрутные задачи, в которых требовалось узнать, как может «Петух» (воображаемый персонаж), перемещаясь по клеткам игрового поля, попасть из одного пункта в другой за нужное число действий.

При этом перемещение по клеткам игрового поля осуществлялось по правилу, которое предусматривает чередование элементарных перемещений – шагов. Один шаг – это перемещение в соседнюю клетку, например, прямо, т. е. по вертикали или по горизонтали. Другой шаг – это перемещение в соседнюю клетку наискось, т. е. по диагонали (примеры перемещений «Петуха» см. на рис.1).

Рис. 1. Игровое поле 1.

Например, из клетки 1 в клетку 9 возможен такой маршрут перемещений «Петуха». Первый шаг можно сделать прямо, – в клетку 2, второй шаг должен быть уже наискось, – например, в клетку 6, третий шаг опять должен быть прямо, – например, в клетку 5, четвертый шаг должен быть снова наискось – в клетку 9.

Таким образом, правило перемещений воображаемого персонажа («Петуха») в задачах этого вида заключается в том, что шаг в соседнюю клетку прямо чередуется с шагом в соседнюю клетку наискось и, наоборот, шаг наискось чередуется с шагом прямо. Это правило означает, следовательно, что «петух» не может делать два одинаковых шага подряд, т. е. ему нельзя шагать два раза подряд прямо или два раза подряд наискось.

Как отмечалось, с задачами подобного рода было проведено две серии экспериментов. В каждой из них сначала требовалось такие задачи решать, а затем составлять.

2.2. Содержание экспериментов

Сначала решалась тренировочная задача. Для этого ребенку предлагалось ознакомиться с игровым полем из 25 клеток (рис. 2).

Рис.2. Игровое поле 2.

В экспериментах первой серии детям предлагалось решать и составлять задачи подобного вида во внешнем плане. Это означает, что роль воображаемого персонажа («Петуха») играл кубик, который можно было перемещать по клеткам игрового поля, а начальный и конечный пункты перемещений обозначались картонными кружками. Игровое поле было начерчено на отдельном листе бумаги (каждая клетка была размером 4 см на 4 см).

Сначала ребенку сообщали, что каждая клетка на игровом поле имеет название, которое образуется от сочетания буквы и цифры. Так, клетка в левом нижнем углу называется А1, в правом нижнем углу – Д1, в левом верхнем углу – А5, в правом верхнем углу – Д5.

Затем экспериментатор указывал на различные клетки, чтобы убедиться, что ребенок ориентируется в названиях клеток в разных местах игрового поля.

Далее ребенку говорили, что по клеткам этого игрового поля ходит «волшебный петух». У него есть правило: он не может прыгать по клеткам, а может только шагать в соседнюю клетку, – либо прямо (например, из клетки А1 в клетку А2 или в клетку Б1), либо наискось (например, из клетки А1 в клетку Б2).

Затем (чтобы убедиться, что ребенок понял правила перемещений «Петуха») ему предлагалось с помощью кубика показать, как может «Петух», соблюдая правило чередования шагов, попасть из клетки А5 в клетку Д1.

После выполнения этого задания ребенку предлагалась тренировочная задача: «Как может «Петух» двумя шагами попасть из клетки А3 в клетку А2?» Если ребенок испытывал затруднения или ошибался, ему оказывалась необходимая помощь.

На втором этапе эксперимента (после выполнения тренировочной задачи) ребенку предлагалось решать подряд три основных задачи:

№1 («Какие два шага сделал «Петух» из А1 в Б3?»), – рис. 3;

№2 («Какие три шага сделал «Петух» из В3 в Д5?»), – рис. 4;
 №3 («Какие четыре шага сделал «Петух» из Д1 в Б4?»), – рис. 5.

Рис.3. Задача №1.

Рис.4. Задача №2.

Рис.5. Задача №3.

В задаче №1 требовалось найти два шага, которые сделал «Петух», чтобы попасть, соответственно, из А1 в Б3, в задаче №2 – три шага из В3 в Д5, в задаче №3 – четыре шага из Д1 в Б4.

Решение отмеченных задач в первой серии осуществлялось, как отмечалось, во внешнем плане. В связи с этим ребенку предлагалось обозначать начальный и конечный пункты перемещений «Петуха» на игровом поле картонными кружками, а для поиска маршрута перемещений «Петуха» – использовать передвижения кубика.

На третьем этапе эксперимента, если испытуемый справлялся с задачами №1 и №2 (независимо от того, справлялся ли он с задачей №3), ему предлагалось составлять задачи первой степени сложности (т. е. такие, где, как и в задаче №1, нужно было найти два шага).

При этом слева от ребенка на столе располагался лист с игровым полем, где картонными кружками были накрыты клетки А1 и Б3, т.е. было представлено условие задачи-образца.

Для составления задач ему давали еще несколько листов бумаги с таким же игровым полем, что и раньше, много картонных кружков и кубик.

Ребенку говорили: «Теперь будешь сам придумывать задачи, где нужно найти два шага «Петуха». Такую задачу ты уже решал. Придумай столько задач, сколько хочешь».

Говоря это, экспериментатор показывал на расположенное на столе игровое поле с условиями задачи №1 (где в клетках А1 и Б3 были картонные кружки). Таким образом, испытуемому предлагалось придумывать задачи первой степени сложности, аналогичные задаче №1.

Один из листов бумаги с игровым полем располагался непосредственно перед ребенком и ему говорили: «Придумай, между какими клетками сделал «Петух» два шага и помести в эти клетки кружки. Так получится задача, где нужно найти два шага».

2.2.1. Первая группа испытуемых

При составлении задач дети действовали по-разному.

Первая группа реализовала в своих действиях при составлении задач формальный подход. В результате получались задачи, которые нельзя было решить выполняя только два действия, два шага «Петуха».

Эти дети просто помещали кружки в клетки начального и конечного пунктов перемещений «Петуха», не проверяя, сколько на самом деле нужно сделать шагов в соответствии с регламентом перемещений «Петуха», чтобы попасть от начального пункта к конечному.

Как правило, эти дети составляли задачи не первой, а второй степени сложности (т. е. такие, где «Петух» должен сделать три шага, а не два, как предлагалось испытуемым). Таким образом, они составляли задачу, которую нельзя решить за два шага (рис. 6).

Рис. 6. Задача второй степени сложности.

Для детей этой группы характерными были следующие действия.

Посмотрев на условия задачи №1, расположенные на игровом поле слева от себя, они, как можно было заметить, отмечали (иногда даже вслух), что обе клетки с картонными кружками расположены наискось.

Затем на своем игровом поле помещали картонные кружки в клетки В1 и Г4, также расположенные наискось. После этого они говорили, что задача придумана. Таким образом, можно считать, что они ориентировались лишь на внешние особенности задачи-образца, не выясняя особенностей ее построения.

Составляя такие задачи, дети, как можно было наблюдать, сами их не решали, а просто сначала ставили один кружок в начальную клетку (например, в В1), а второй кружок в конечную клетку (например, в Г4) и сообщали, что задача готова.

2.2.2. Вторая группа испытуемых

Испытуемые второй группы действовали содержательно, – они составляли одну – две правильные задачи, которые имели решение за два шага «Петуха». Например, была составлена такая задача (рис. 7):

Рис. 7. Правильная задача в два действия.

В отличие от детей предыдущей группы, они не просто смотрели на условия задачи №1, а, как можно было заметить, изучали его, вспоминая свое решение: иногда просто говорили: «...сначала прямо, потом наискось...», иногда передвигали кубик прямо из В1 в В2, а потом наискось – из В2 в В3.

Затем обращались к своему игровому полю, помещали картонный кружок в какую-нибудь клетку, например, А2 и передвигали кубик сначала в клетку А3 и затем в клетку В4. Потом помещали кружок в В4.

Когда экспериментатор просил рассказать условия этой задачи, они обычно говорили: «Надо узнать, какие два шага сделал «петух» из А2 в В4».

После этого экспериментатор откладывал игровое поле с условиями первой задачи и спрашивал ребенка, хочет ли он еще сочинять задачи. Если ребенок соглашался, то ему предлагалось взять еще одно игровое поле.

При составлении второй задачи дети действовали так же, как и при составлении первой. В результате они отмечали кружками начало и конец двух шагов «Петуха».

2.2.3. Третья группа испытуемых

Дети третьей группы также составляли решаемые задачи, но не одну-две (как дети второй группы), а три – пять. Они, таким образом, действовали продуктивно.

При этом, приступая к составлению задач, так же, как и дети второй группы, они сначала рассматривали условие задачи-образца (задачи №1), выделяя там два шага «Петуха», и

затем предлагали первую задачу.

Дети этой группы составляли несколько (три – пять) одинаковых задач (т. е. таких, где «Петух» делал одинаковые шаги). Об этом можно было судить, наблюдая за тем, как эти дети перемещали кубик, составляя задачи.

Если в первой задаче сначала был шаг наискось, а затем прямо, то и в остальных задачах выполнялись точно такие же шаги. Кроме того, расстояние от начальной клетки до конечной во всех задачах также было одинаковым (см. рис. 8, 9, 10 и 11, 12, 13).

Одни дети этой группы (подгруппа А) проводили кубиком из клетки В1 в клетку В2 и далее в клетку В3 и помещали картонные кружки в клетки В1 и В3 (рис. 8).

Рис. 8. Первая составленная задача (подгруппа А).

Далее, взяв второе игровое поле, они смотрели уже на условие первой составленной задачи и после этого проводили кубиком из клетки В1 в клетку В2 и далее в клетку В3 и помещали картонные кружки в клетки В1 и В3 (рис. 9).

Рис. 9. Вторая составленная задача (подгруппа А).

Затем брали третье игровое поле и действовали так же, как при составлении второй задачи: объединяли клетки Г1 – Г2 – Г3, помещая кружки в Г1 и Г3 (рис. 10).

Рис. 10. Третья составленная задача (подгруппа А).

Таким образом, дети этой подгруппы вторую и третью задачи (а иногда четвертую и пятую) получали просто путем смещения на одну клетку в сторону, – вправо, – картонных кружков, обозначающих начальную и конечную клетки двух шагов «петуха». При этом во всех составленных задачах расстояние между начальной и конечной клетками было одинаковым.

Другие дети этой группы (подгруппа Б) проводили кубиком из клетки В1 в клетку В2 и далее в клетку Г2 и помещали картонные кружки в клетки В1 и Г2 (рис. 11).

Рис. 11. Первая составленная задача (подгруппа Б).

Далее, взяв второе игровое поле, они смотрели уже на условие первой составленной задачи и после этого проводили кубиком из клетки В2 в клетку В3 и далее в клетку Г3 и помещали картонные кружки в клетки В2 и Г3 (рис. 12).

Рис. 12. Вторая составленная задача (подгруппа Б).

Затем брали третье игровое поле и действовали так же, как и при составлении второй задачи: объединяли клетки Б3 – В3 – Г4, помещая кружки в Б3 и Г4 (рис. 13).

Рис. 13. Третья составленная задача (подгруппа Б).

Таким образом, дети подгруппы Б (в отличие от детей подгруппы А) вторую и третью задачи (а иногда четвертую и пятую) получали путем смещения на одну клетку вверх – кружков, обозначающих начальную и конечную клетки двух шагов «петуха». При этом (как и у детей подгруппы А) во всех составленных задачах расстояние между начальной и конечной клетками были одинаковым.

В результате дети обеих подгрупп третьей группы действовали продуктивно, составляли несколько задач, но построенных одинаково.

2.2.4. Четвертая группа испытуемых

Дети четвертой группы, как и дети третьей группы, предлагали несколько (три – пять) задач, но эти задачи были построены по-разному: начальная и конечная клетки в этих задачах находились на разном расстоянии.

Дети этой группы создавали, таким образом, разнообразные задачи и проявляли, следовательно, на наш взгляд, не только продуктивность, но и оригинальность творческого мышления при составлении задач.

Для детей этой группы были характерны следующие действия.

При составлении первой задачи они действовали так же, как и дети третьей группы: сначала рассматривали условие задачи-образца (задачи №1), выделяя там два шага, и затем предлагали первую задачу, где «Петух» перемещался, как в задаче-образце в вертикальном направлении, например (рис. 14).

Рис. 14. Первая составленная задача (четвертая группа).

Далее, взяв второе игровое поле, они, в отличие от детей третьей группы, смотрели не только на условие первой составленной ими задачи, но и, как можно было наблюдать, сопоставляли это условие с условием решенной ими на втором этапе задачи №1 (т. е. задачи-образца). В результате вторая задача получилась у них, не такая, как первая, – в ней «Петух» перемещался на близкое расстояние между начальной и конечной клеткой (рис. 15).

Рис. 15. Вторая составленная задача (четвертая группа).

При составлении третьей задачи они, взяв третье игровое поле, сопоставляли уже условия трех задач, – задачи №1 и двух составленных ранее задач. В результате третья задача отличалась от первой задачи по направлению движения и от второй задачи по расстоянию между начальной и конечной клетками, – в ней «Петух» перемещался в горизонтальном направлении (рис. 16).

Рис. 16. Третья составленная задача (четвертая группа).

3. Результаты.

Как отмечалось, в изложенных выше индивидуальных экспериментах участвовало 29 третьеклассников и 28 четвероклассников. Численность охарактеризованных выше четырех групп испытуемых представлена в таблице.

Таблица 1. Количество учеников третьего и четвертого классов, действовавших при составлении задач формально, содержательно, продуктивно и оригинально

Классы	Способы составления задач			
	Формальный	Содержательный	Продуктивный	Оригинальный
3	2 (6,8%)	8 (27,6%)	15 (51,8%)	4 (13,8%)
4	2 (7,2%)	2 (7,2%)	17 (60,7%)	7 (25,0%)

Анализ данных, представленных в таблице, позволяет сформулировать ряд положений.

Во-первых, в третьем и четвертом классах формально составляли задачи минимальное количество испытуемых. В каждом из указанных классов таких учеников было по два человека: в третьем классе – 6,8%, в четвертом классе – 7,2%. Таким образом, опираясь на обсуждаемые данные, можно сделать вывод о том, что формальное составление задач не связано с возрастом испытуемых.

Во-вторых, в третьем классе содержательно составляли задачи восемь человек – 27,6%, в четвертом классе – всего два человека – 7,1%. Эти данные свидетельствуют о том, что с возрастом уменьшается количество школьников, составляющих только одну – две решаемых задачи, т.е. действующих содержательно.

В-третьих, среди учеников третьего класса 15 человек (больше половины всех третьеклассников – 51,8%) действовали при составлении задач продуктивно, – среди учеников четвертого класса эти испытуемые составили 60,7% (17 человек). Таким образом, рассматриваемые данные позволяют сделать вывод о том, что с возрастом увеличивается количество школьников, составляющие задачи продуктивно.

В-четвертых, в третьем классе 4 человека (13,8%) составляли задачи оригинально, в четвертом классе – 7 человек (25,0%).

Так же, как и в отношении испытуемых, составляющих задачи продуктивно, в данном случае можно утверждать (опираясь на рассматриваемые данные), что с возрастом увеличивается количество испытуемых, составляющих задачи оригинально.

Объединение данных об испытуемых, составлявших задачи продуктивно и оригинально в третьем классе – 65,6% (51,8% и 13,8%) и в четвертом классе – 85,7% (60,7% и 25,0%) позволило установить следующий факт. С возрастом происходит существенное увеличение количества детей, действующих при составлении задач наиболее сложными способами – продуктивным и оригинальным (различия показателей 65,6% и 85,7% статистически значимы, – при $p < 0,05$).

4. Заключение.

Выполненное исследование было направлено на изучение особенностей творческих действий младших школьников (в частности, третьеклассников и четвероклассников) при составлении новых задач.

В индивидуальных экспериментах ученики решали и составляли задачи, связанные с перемещением по игровому полю воображаемого персонажа («Петух») по правилам, регламентирующим эти перемещения.

В результате проведения экспериментов было показано, что младшеклассники составляют задачи разными способами.

Одни дети действуют формально, составляя задачи, не решаемые за указанное число действий. Другие дети действуют содержательно, предлагая одну – две решаемые задачи. Третья группа детей действует продуктивно, составляя три – пять решаемых задач, но построенных одинаково, по одному шаблону. Четвертая группа детей действует оригинально: так же, как и дети предыдущей группы они составляют три – пять задач, но построенных по-разному.

Обработка полученных в экспериментах результатов позволила установить, что с возрастом (в четвертом классе по сравнению с третьим классом) увеличивается количество школьников, способных составлять задачи продуктивно и оригинально. При этом, соответственно, уменьшается количество школьников, составляющих только одну – две решаемых задачи (т.е. действующих содержательно).

Отмеченные факты впервые показывают возможности младших школьников в продуцировании новых задач. Знания этих фактов обогащают представления возрастной и педагогической психологии о развитии творческих способностей у детей младшего школьного возраста.

В дальнейших исследованиях необходимо определить, как распределяются школьники с разными способами составления задач среди учеников первого и второго классов, а также среди младших подростков, обучающихся в пятом и шестом классах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зак А.З. Различия в мыслительной деятельности младших школьников. М.: МПСИ, 2000. 192 с.
2. Зак А.З. Мышление младшего школьника. Спб.: Содействие, 2004. 828 с.
3. Зак А.З. Диагностика различий в мышлении младших школьников. М.: Генезис, 2007. 160 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Вестник образования России. 2010. № 2. URL: <https://fgos.ru/fgos/fgos-noo>.

© Зак А.З., 2023.